

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ

Тўхтасинов Шохрух

Студент Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий

Аннотация: Данная работа посвящена анализу возможностей технических средств при организации процесса образования, а также необходимые навыки для полного освещения учебного материала с их помощью.

Ключевые слова: педагогика, технология, усвоение, учебный материал.

Развитие общества связано со многими факторами. Этому способствует наличие целенаправленного подхода к выполнению задач по подготовке хорошего запаса молодых кадров. Процессы глобализации и кооперации в процессе подготовки и осуществления обучения, формирования необходимых навыков требуют на практике использования достижений многих учебных предметов.

Наилучший результат достигается при комплексном подходе к изучению учебного материала, мониторинга усвоения и степени понимания теоретического материала. Например, изучение иностранных языков наряду с традиционными источниками совместно на практике пользуются и программные средства.

Информатизация учебного процесса, развитие информационных технологий в образовании дают положительный результат по сравнению с постоянным использованием традиционных источников информации (книги, учебники и другие).

Усиление роли информационных технологий стало насущным по следующим причинам:

- стало недостаточным наличие проводной передачи информации (скорость передачи информации теперь не успевает с имеющимися объемами трафика для обмена информации),

- достижения положительного роста в понимании учебного материала по иностранным языкам необходимо наличие мультимедийного контента (это намного облегчило достижение более понимания и усвоения учебного материала),

- быстрая доставка и сравнительно широкий охват обучающихся, а также возможность более качественного и экономически выгодного обеспечения молодых кадров литературой (это стало доступным лишь с использованием беспроводной передачи информации),

- сравнительная дороговизна печатных источников (учебников, учебных пособий) по иностранным языкам привело к резкому росту электронного обмена по этому направлению,

- массовое изучение иностранных языков и кооперация процесса образования привело к тому, что стало недостаточно, имеющихся печатных источников в библиотеках,

- для усиленной подготовки по иностранным языкам стали на практике использоваться открытые учебные курсы (это позволяет при обучении иностранному языку проводить мониторинг усвоения учебного материала).

Формирование навыков работы с литературой позволяет достичь сравнительно полного освоения информации, а также созданию комплексных связей между предметами, а также можно расширить круг понимания при условии вовлечения в учебный процесс источников на иностранных языках. Взаимное использование учебного контента по иностранному языку (английский, немецкий, французский язык) с применением средств по информационным технологиям позволяет наладить обмен и своевременное обеспечение литературой молодое поколение или химия и иностранный язык – появляется возможность ознакомиться с литературой по учебному предмету на иностранном языке.

Здесь важно комплексность учебного процесса, т.е. использование учебного материала по нескольким учебным предметам для понимания учебного контента дает положительное влияние на усвоение учебного материала.

Повышение уровня усвоения влияет на обратную связь, т.е. происходит появление новых понятий и информации по данному учебному материалу при более высоком уровне усвоения контента.

В общем, использование достижения информационных технологий в процессе образования намного облегчают понимание необходимого объема информации с одновременным усвоением большего объема информации при формировании навыков работы с литературой.

Литература:

1. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекты и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.- С.77-80.

2. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

3. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши /“Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш муаммолари” Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.